

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

journal link

International
Standard
Serial
Number
International
centre

SUN'Y ZAMIN GRUNTLARINING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSION KO'RSATKICHLARINING TAXLILI

Murodqosim Parmanov¹ Faxriddin Xo'janazarov²

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, stajyor tadqiqotchi

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, tayanch doktorant (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy zamin gruntlarining mustahkamlik va deformatsion ko'rsatkichlari tadqiq qilingan. Gruntlarni mexanik va kimyoviy usullar bilan mustahkamlash natijasida ularning fizik-mexanik xossalardagi o'zgarishlar tahlil etilgan. Laboratoriya va nazariy tadqiqotlar asosida deformatsiya moduli, ilashish kuchi, ichki ishqalanish burchagi hamda cho'kish ko'rsatkichlarining o'zgarishi aniqlangan. Olingan natijalar sun'iy zaminlarni loyihalash va hisoblashda foydalanish uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy zamin, grunt, deformatsiya moduli, mustahkamlik, cho'kish, zichlashtirish, ilashish kuchi, ichki ishqalanish burchagi.

Аннотация: В данной статье исследуются прочностные и деформационные характеристики искусственных грунтов. Анализируются изменения физико-механических свойств грунтов в результате их упрочнения механическими и химическими методами. На основе лабораторных и теоретических исследований определены изменения модуля деформации, силы сцепления, угла внутреннего трения и показателей осадки. Полученные результаты рекомендуются для использования при проектировании и расчете искусственных грунтов.

Ключевые слова: искусственный грунт, грунт, модуль деформации, прочность, осадка, уплотнение, сила сцепления, угол внутреннего трения.

Kalit so'zlar: kompozit grunt, asos, poydevor, shtamp, cho'kish, o'ta cho'kuvchanlik, deformatsiya moduli.

Ключевые слова: композитный грунт, основания, фундамент, штамп, осадка, просадка, модуль деформации, модуль упругости.

Kirish

Bugungi kunda ko'p qavatli binolar va yirik muhandislik inshootlari qurilishida tabiiy gruntlarning yuk ko'tarish qobiliyati har doim ham talab darajasida bo'lmaydi. Bunday hollarda gruntlarni mustahkamlash orqali sun'iy zaminlar hosil qilinadi.

Sun'iy zamin deb fizik-mexanik xossalari maxsus texnologik usullar yordamida yaxshilangan grunt qatlamiga aytiladi. Sun'iy zaminlarning qo'llanilishi poydevor o'lchamlarini kamaytirish, cho'kishlarni cheklash va inshootning uzoq muddatli ishonchligini ta'minlash imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi:

Tadqiqotning maqsadi sun'iy zamin gruntlarining mustahkamlik va deformatsion ko'rsatkichlarini aniqlash hamda ularning qurilish amaliyotidagi ahamiyatini baholashdan iborat.

Tadqiqot metodikasi

Tadqiqot davomida quyidagi sinov usullaridan foydalanildi:

bir o'qli siqilish sinovi;

kesish sinovi;

shtamp sinovi;

statik zondlash natijalarini tahlil qilish.

Gruntning deformatsion xususiyati deformatsiya moduli orqali baholandi:

$$E=\sigma/\epsilon$$

bu yerda:

E – deformatsiya moduli (MPa);

σ – kuchlanish (MPa);

ε – nisbiy deformatsiya.

Gruntning chegaraviy mustahkamligi Kulon-

Mor nazariyasi bo'yicha aniqlandi:

$$\tau = c + \sigma \tan \phi$$

bu yerda:

τ – siljishga qarshilik;

c – gruntning ilashish kuchi;

σ – normal kuchlanish;

ϕ – ichki ishqalanish burchagi.

Tadqiqot natijalari

Laboratoriya sinovlari natijasida quyidagi

ma'lumotlar olindi.

1-jadval

Shtamp diametri D , mm	Yuk, N kg	Shtamp ostidagi bosim p , kPa	Shtampni cho'kishi, s , mm	$E = (1 - \mu^2) K_1 \cdot D \frac{\Delta p}{\Delta S}$ ga asosan deformatsiya moduli qiymati, MPa	$E = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{p \cdot D \cdot (1 - \mu^2)}{S}$ ga asosan deformatsiya moduli qiymati, MPa	
1-yuklanish						
300.0	272	37.7	0,00	-	-	
	604	83.8	1.25	14.38	14.38	
	1179	163.5	2.94	11.94	11.94	
	1852	256.9	4.73	11.66	11.66	
	2590	359.2	6.56	11.75	11.75	
	3238	449.1	8.26	11.67	11.67	
	yukni olish					
	2999	352.2	8.17	9.25	9.25	
	989	137.2	7.41	3.97	3.97	
	2-yuklash					
	306	42.5	6.68	1.36	1.36	
	810	112.3	6.90	3.49	3.49	
	1661	230.4	7.44	6.65	6.65	
	2537	351.9	8.13	9.28	9.28	
3262	452.5	8.67	11.19	11.19		
3391	470.3	8.67	11.63	11.63		
Qurilma xulosasi	Aparat turi:	Birinchi yuklashdagi deformatsiya moduli:	Qayta yuklashdagi deformatsiya moduli:	Zichlanish darajasi meyor	Grunt holati:	
	LFG-HMP	$E_{v1}=11.6$ MPa	$E_{v2}=48.1$ MPa	4,14	Noqobilyatli. Qayta zichlash shart !	

1-rasim. 100 % lik gilli grunt bilan shtamp sinovi natijalari

Aralashma(kompozit) gruntlardan tashkil topgan shagal va gilli grunt, aralashmasi nisbatlarining eng optimal(50%:50%) tarkibiga quyidagi natijalar olindi.(1-jadval)

2-jadval

Shtamp diametri D, mm	Yuk, N кг	Shtamp ostidagi bosim p, kPa	Shtampni cho'kish, s, mm	$E = (1 - \mu^2) K_1 \cdot D \frac{\Delta p}{\Delta s}$ ga asosan deformatsiya moduli qiymati, MPa	$E = \frac{\pi \cdot p \cdot D \cdot (1 - \mu^2)}{s}$ ga asosan deformatsiya moduli qiymati, MPa	
1-yuklanish						
300.0	0	-144.7	0.00	0.00	0.00	
	566	78.5	2.52	6.68	6.68	
	1179	163.6	3.39	10.36	10.36	
	1819	252.4	4.41	12.27	12.27	
	2374	329.5	5.52	12.79	12.79	
	2740	380.2	6.64	12.28	12.28	
	2886	400.5	7.36	11.69	11.69	
	yukni olish					
	1592	220.9	7.14	6.63	6.63	
	862	119.6	6.95	3.69	3.69	
	2-yuklash					
	0	-146.2	5.15	-6.09	-6.09	
	743	103.1	6.39	3.46	3.46	
	1196	166.0	6.60	5.39	5.39	
1801	249.9	6.95	7.72	7.72		
2373	329.3	7.37	9.58	9.58		
2881	399.9	8.16	10.52	10.52		
Qurilma xulosasi	Apparat turi:	Biirinchi yuklashdagi deformatsiya moduli:	Qayta yuklashdagi deformatsiya moduli:	Zichlanish darajasi meyor	Grunt meyor:	
	LFG-HMP	$E_{v1}=18.5$ MPa	$E_{v2}=40.0$ MPa	$E_{v2}/E_{v1}= 2,16$	Zichlanish koeffisienti talabga javob beradi.	

2-rasim. Shagal va tuproq, aralashmasi nisbatlarining eng optimal(50%:50%) tarkibi bilan sinov natijalari.

O'tkazilgan laboratoriya tadqiqotlar natijasida kompozit gruntlarning optimal namligi – (W_{opt}), maksimal zichligi – (ρ_{max}), mustahkamlik ko'rsatkichlari - (ϕ , S) va deformatsiya moduli - (Y_{e0}) bo'yicha optimal tarkiblari aniqlandi. Poydevor ostidagi cho'kish quyidagi ifoda bilan aniqlandi:

$$s = \frac{q \cdot B \cdot (1 - \mu^2)}{E} \cdot I_s$$

bu yerda:

s — cho'kish (m yoki mm),
 q — poydevor ostidagi bosim,
 B — poydevor kengligi,
 μ — Puasson koeffitsienti,
 E — deformatsiya moduli,

I_s — shakl va chuqurlikka bog'liq ta'sir koeffitsienti.

Hisoblashlar natijasida deformatsiya moduli oshishi hisobiga cho'kish miqdori 50–70 % gacha kamayishi aniqlandi.

Natijalar tahlili:

Tahlillar shuni ko'rsatdiki:

- gruntni mexanik zichlashtirish eng iqtisodiy usul hisoblanadi;
- sementlash grunt mustahkamligini 2–4 marta oshiradi; deformatsiya moduli ortishi bilan cho'kish miqdori kamayadi;

- yuk ko'tarish qobiliyati sezilarli ravishda ortadi;
- notekis cho'kish xavfi kamayadi.
- Sun'iy zaminlardan foydalanish ayniqsa lyoss gruntlari, suvga to'yingan qumli gruntlar va bo'sh gruntlar mavjud hududlarda yuqori samara beradi.

Amaliy ahamiyati:

Sun'iy zaminlarni qo'llash natijasida:

- poydevor o'lchamlari qisqaradi;
- beton va armatura sarfi kamayadi;
- qurilish tannarxi pasayadi;
- ekspluatatsiya davridagi deformatsiyalar kamayadi;
- bino va inshootlarning xizmat muddati uzayadi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida sun'iy zamin gruntlarining mustahkamlik va deformatsion ko'rsatkichlari tabiiy gruntlarga nisbatan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Gruntlarni zichlashtirish va mustahkamlash natijasida ilashish kuchi 2–3 barobar, deformatsiya moduli esa 2–3 barobar ortadi. Bu esa poydevor cho'kishlarini kamaytirib, bino va inshootlarning ishonchligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- QMQ 2.02.01-19. Binolar va inshootlar zaminlari.
 ShNQ 2.02.01-21. Poydevorlarni loyihalash me'yorlari.
 Das B.M. Principles of Foundation Engineering. – Cengage Learning, 2019.
 Bowles J.E. Foundation Analysis and Design. – McGraw-Hill, 2018.
 Craig R.F. Soil Mechanics. – London, 2020.
 Coduto D.P. Geotechnical Engineering. – Pearson Education, 2017.

